

AMIR NASIRULLOH

Muhammadiyev Bilol Ismoil o`g`li

Namangan davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Tarix yo`nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: bilolmuhammadiyev5@gmail.com

Tel: +998957707796

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882185>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligini eng mashhur amirlaridan biri Amir Nasurullohxoni tug`ulishi hokimiyat tepasiga kelishi, mamalakat sarhadlarini birlashtirishi kabi ishlari yoritiladi.

Kali so`zlar: Qassob amir, Doniyol devonbegi, Shahrisabiz, Chiroqchi, Jizzax, Muhammad Alixon, Ost-Indiya, Stodart va Konolli.

Amir Nasurullohxon shubhasiz Buxoro amirligini eng qudratli amiri. Uning uzoq hukumronligi davrida Buxoro amirligi mintaqada ham iqtisodiy ham siyosiy va harbiy qudratda ham yetakchiligini mustahkamlab oldi. Amir Nasurullohxon mamalakat ichidgi bo`ysinmagan viloyatlar, qo`shni davlatlari Xiva va Qo`qon xonliklariga qarshi muvaffaqiyatli kurashlar olib bordi. Harbiy islohot o`tkazib Buxoro amirligi qurolli kuchlarini har tomonlama takomilashtirdi. Ammo shunday bo`lsada Rossiya imperiyasini dastlabki tahdidlari shu davirda bo`ldi.

Amir Nasurulloh 1806-yil 1-iyun kuni Buxoroda dunyoga keladi. U oilada ikkinchi o`g`il farzand edi. Nasurullohxoni otasi Amir Haydar uning otasi Amir Shohmurod uning otasi Amir Doniyolbiy uning otasi Xudoyorbiy otalq bo`lgan. O`zbeklar sulolasini 7- hukumdori Mang`itlar sulolasini 5- amiri hisoblanadi. Amir Nasurullohxon ajdodlari bir tomondan Chingizxonga, ikkinchi tomondan Payg`ambarimiz avlodlar saidlarga borib taqaladi. Nasurullohxon yoshligidan qatiatli va qo`rqmasligi bilan Amir Haydarni boshqa o`g`lilaridan ajralib turardi. Shu sabali Amir Haydar urushlarda uning olib yurar ba`zan o`zini yuborar edi. Amir Nasurullohxon dastlabki hokimligini Qarshida boshladi 1821-1826-yillar.

Amir Haydar 1826- yilda vafot etgach uning ikki o`g`li Umar va Husainlar taxga bir necha oygina o`tirdilar ulardn biri zaxarlab o`ldir, ikkinchisiga esa suiqasd amalga oshirildi. Ulardan keyin taxtga Nasurulloh kelib axtga davo qiladigaan ko`plab yaqinlarini yo`q qilib yubordi. Hokimiyatga qarshi chiqanlarni jumladan yirik yer egalarini jazolay boshladi.[2.-B 55]

Amir Nasurullohxon akasini hokimiyatdan tushurib Buxorodan haydab yuborgach, mamlakat ichida tartibsizlik boshlanib ketdi. Jumladan Nasurullohxon Buxoroni qamali bilan mashg`ul bo`lgan paytida Doniyol devonbegi Shahrisabizdan otlanib, ota -bobolari dafin etilgan Chiroqchi qal`asini qamal qildi. Qiyinchilik bilan egalagandan so`ng u yerni hokimi Hakim dodxohga tegmadi va uni chiqib ketishga ruxsat berdi. Doniyol devonbegi ko`plab boylklarni talon-taroj qilib Kesh tomonga qaytib ketdi.

Amir Nasurulloh Chiroqchini qaytarib olish uchun katta qo`shin bilan otlandi. Doniyolbiy Shaxrisabiz qo`shini bilan qarshi chiqdi. Amir Nasurulloh bilan aka-uka Doniyol devonbegi va ukasi Fozilbiy o`rtasida qattiq kurash bo`ldi. Nasurullohxon g`alabaqilishi qiyindligini bilib o`rtada sulh tuzdilar. Jumladan Doniyolbiy otaliq mazhabiga ko`tarildi, ukasi Fozilbiy esa davlatdagi dodxohlik mazhabiga ko`tarildi. Nasurullohxon Buxoroga qaytib keldi. Oradan vaqt o`tgandan keyin Amir Nasurullohxon Jizzax tomon qo`shin torti. Muhammadsodiqbek, Ibrohimbek va Is`hoqbek devonbegi singari ko`plab kishilar janglarda mardlik ko`rsatdilar.

Sakkiz kundan so'ng axoli darvozani ochib berdilar. O'zaro kelishuv bo'lib Jizzax Amir Nasurullohxon ixtiyoriga otdi. Jizzaxdi Hakim dodxohga qoldirib Samarqand tomon ravona bo'ldi.

1830-yili Amir Nasurullohxon Shahrisabz tomon qo'shin torti. Yo'l -yo'lakay buzulib yotgan Chiroqchi qal'asini yangidan bino etdi. Amir Nasurullohni kelayotganini eshitgan Doniyol otaliq o'z qoshini bilan qarshi chiqdi. Ikkala qo'shin Kitobdan bir yarim tosh keladigan Beshterak mavzeyiga ro'para keldilar. Urush ancha davom etdi. Amir Nasurullohxon dushmani yenga olmadi. Shunday bo'lsada urushni davom etirib bir-necha qal'alarni zabt etib ularga hokimlar tayinladi. Doniyol otaliq bilan sulh tuzuldi. Amir Nasurullohxon Buxoroga qaytib keldi.[6.-B 70-96].

Amir Nasurullohxon Shahrisabz ustiga 30 yil mobaynida 32 marta yurish qiladi. Faqat 1856-yilga kelgandagina kenagaslar qarshiligini yengib Shahrisabz va Kitobni o'ziga bo'ysundira oladi. Nasurullohxon askarlari Shahrisabz va Kitob aholisini talab ko'p noma'qulchilik ishlarini amalga oshiradilar. Amirning o'zi esa Shahrisabz begining malikasi - Kenagasoyimni zo'rlik bilan Buxoroga olib kelib o'ziga xotinlika oladi. Xonliklarni birlashtirish uchun kelgan ingliz emissarlari Konolli va Stoddartlarni amir Nasurullohxon so'ydirtiradi.[3.-B 86].

Amir Nasurullohxon 1837-yilda harbiy islohot o'tkazdi. Piyoda askarlardan iborat sarbozlar va to'pchilarning muntazam qo'shinini tuzdi. Dastlab bu mutazam qo'shin asosini Buxoro amirligidagi asirlar tashkil etgan edi. 1837- yilda 1000 dan ortiq asirlardan 800 kishilik muntazam piyoda askar-sarbozlikka, 250 dan ortiq kishi esa artilleriya qoshinlari-to'pchilar qo'shiniga qabul qilingan edi.

Buxoroda harbiy kuchlarning asosini tashkil etgan sarbozlar tarkibi jihatdan bir qancha qisimlardan tashkil topgan edi. Jami 700 kishidan iborat sarbozlar har bir 100 talik 7 ta dastaga bo'lingan edi. O'z navbatida har bir dasta 2 ta nim dastaga, 4 ta rassadga va 8 ta baraga bo'lingan. Yuz kishidan iborat harbiy dastani yuzboshi boshqargan. Ushbu bosqaruvda yuzboshiga uning yordamchisi qorovulbegi yordam bergan. "Rassad" larni panjaboshi boshqargan. Xarbiy qismni boshqarishda bu mansab egasiga uning movuni panjaboshi-xurd yordam bergan. Sarbozlarning o'n kishidan iborat qismiga "dahboshi" boshchilik qilgan.

Amir Nasurullohxon muntazam qo'shini bir yerga to'plash maqsadida Buxoro devori tashqarisiga – O'g'lon va Talipoch darvozarini o'rtasidagi yerga har bir sarboz va to'pchini oilasi uchun uy qurub berilgan edi.[4.-B127].

Buxoro amirlari mintaqada o'zlarini yetakchi hukumdor sifatida ko'rar edi. Shu sababli Xiva va Qo'qon xonligi ichki ishlariga aralashib turgan. Jumladan Qo'qon xonligida bu davrda hukumrinilik qilib turgan Muhammad Alixonni ko'plab noma'qul ishlari, Amir Nasurullohxonga borib yetgach ko'plab xatlar orqali Muhammad Alixonni ogohlantirdi. Ko'p o'tmay Amir Nasurullohxon Qo'qonga yurish qildi.

Amir Nasurullohxon Qo'qonga bostirib kirgach, Muhammad Alixon 1841-yil noyabirda ukasi Sulton Maxmud foydasiga taxtdan kechdi. Amir Nasurullohxon janglar bilan Qo'qon shaxrini egallagandan keyin, hechkimga shafqat qilmadi. Muhammad Alixon Marg'ilonga qochdi, lekin u yerni axolisi uni tutub berdilar. Amir Nasurullohxon Muhammad Alixon, ukasi Maxmud Sulton, onasi Noirabegm va Muhammad Alixonni o'gay onasi(mashuqasi) kabilarni birin – ketin qilichdan o'tkazdi. Amir Nasurullohxon bu shafqatsizligi sababli "qassob amir" nomini oldi.

Amir Nasurullohxon Qo'qonda 14 kun davomida bo'ldi. Amir Nasurullohxon tomonidan

qoldirilgan noib Ibrohim dodxoh, Qo`qon axolisiga ko`plab soliqlar va majburiyatlarni yuklagandan keyin, Qo`qon axolisi qo`zg`alon ko`tarib, Ibrohim dodxohni quvub yubordilar. Amir Nasurullohxon ikkinchi bor Qo`qonga harbiy yurish qilishga majbur bo`ldi. 1842-yil 20-iyulida ko`p sonli qo`shin bilan Qo`qon tomonga yurish qildi. Amir Nasurullohxon Qo`qonga kelgch, Mo`y Muborak qishlog`iga to`xtadi. 2 oydan ortiqroq bu yerda turub qolgan Nasurullohxon Qo`qoni to`rt tomondan o`rab olinsa, axoli ochlikdan taslim bo`ladi deb o`yladi. Xarbiy boshliq bo`lgan Musumonqulni xiyonati sababli va shu paytda Xiva xonligini Buxoro sarhadlarig bostirib kirishi oqibatida Amir Nasurullohxon Qo`qoni tashlab chiqishiga majbur bo`ldi. Qo`qon mustqilika erishdi.[5.-B 31-32].

Amir Nasurullohxon hukumronligi davrida Buxoroga ko`plab chet el sayoh va josulari kelib turgan. Jumladan Hindistonga mustahkam o`rnashib olgan inglizlarning Ost-Indiya kompanyasi yangi yerlarni egalashga harakat qilgan. XIX asrni birinchi yarmida ushbu kompanyani bir nechta vakilari Ulyam Murkroft, Jorj Trebek 1821-1825-yillar. Aliksondir Biyorns 1831-1832-yillar. Bu asrni 30-yillar oxirida Charlz Stoddart, Artur Konollilar kelishdi.

Inglizlarning O`rta Osiyoda olib boradigan siyosatidan Rossiya imperyasi hukumati norozi bo`ldi. Chunki bu hududlar uchun Rossiya ham kurashga tayorlanayotgan edi. Natijada, 1839-yilda muvaffaqiyatsiz tugagan Perovskiyning Xivaga yurishi boshlandi. 1853-yili Qo`qon xonligiga qarashli Oqmasjidning ruslar tomonidan egallanishi Turonning bosib olinishida muhim ahamiyatga ega bo`lgan Sirdaryo chizig`ining tashkil topishiga olib keldi. Bu voqea ruslar tomonidan Turonning bosib olinishini boshlab berdi.[1.-B 83].

Amir Nasurullohxon qulog` og`rig`idan vafot etgan. Keying ma`lumotlarga kelishicha, Amirni qulog`iga xotinlaridan biri tomonidan qo`rg`oshin quygani haqida manbalar mavjud. Amir Nasurullohxon 1860-yilda 54 yoshda vafot etdi. Uning o`rniga taxtga Amir Muzaffar chiqdi.

Xulosa qilib aytganda Amir Nasurullohxon Buxoro amirligini so`ngi mustaqil amiri. Amir Nasurullohxon hukumronligi davrida mintaqada o`z tasirini ko`rsata oldi. Jumladan Qo`qon xonligida shariat qoidalarini buzgan xon, Muhammad Alini jazolash va Qo`qoni egalash uchun qilgan yurishidan ko`rishimiz mumkinki, siyosiy hukumronlik bilan diniy raxbar deb ham hisoblardilar. Qaysidair jihatdan bu yaxshi bo`lishi mumkin, ammo o`tta qattiq qo`l bo`lgan Amir Nasurullohxon ko`plab kishilarni qatil qildirib tashlaydi.

References:

1. A. Zamonov, A. Egamberdiyev. Buxoro amirligi tarixi- Toshkent: tamaddum nashiryoti 2022. 182 b.
2. F. Sultonov, F. Bozorboyev. O`zbekiston hukumdorlari- Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashri, 2007.88b.
3. R.Shamsutdinov, Sh. Karimov, O`. Ubaydullayev Vatan tarixi 2 -Toshkent: Sharq- nashiryot matbaa aksiyadorlik kompanyasi bosh tahriryati, 2010.368b.
4. Д.Х. Зияева. Узбекистонда харбий иш тарихидан. Тошкент. "SHARQ" Акциядорлик компанияси бош тахрирляти. 2012. 280b.
5. X. H. Бобобеков. Куқон тарихи-Тошкент: "фан" 1996, 240 b
6. Муҳаммадхакимхон тўра Мунтахаб ат-таворих- Тошкент: Янги асп авлоди, 2010. 716-b.